

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY Gvardiyasi
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MINTAQAVIY
O'QUV MARKAZI**

**HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA
JANGAVOR VA JISMONIY
TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARINI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMO
VA YECHIMLAR**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY SEMINAR**

MATERIALLARI

(2024 yil 04 oktabr)

NUKUS-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GWARDIYASI
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI MINTAQAVIY O‘QUV MARKAZI**

**HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA JANGAVOR VA
JISMONIY TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARINI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR**

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI
(2024 yil 04 oktabr)

NUKUS-2024

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi mintaqaviy o‘quv markazi O‘quv uslubiy kengashida ma’qullangan

“Harbiy ta’lim muassasalarida jangavor va jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini takomillashtirish: muammo va yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (2024 yil 04 oktabr).-T.:O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi mintaqaviy o‘quv markazi

To‘plamda 2024 yil 04 oktabr kuni bo‘lib o‘tgan **“Harbiy ta’lim muassasalarida jangavor va jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini takomillashtirish: muammo va yechimlar”** mavzusida ilmiy-amaliy anjuman materiallari o‘rin olgan. Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo‘linmalarida ilm-fan, innovatsiya va innovatsion faoliyatni takomillashtirish harbiy ta’lim muassasalarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik o‘qituvchilarga Innovatsion faoliyat o‘rganishga va metodik ishlarda faol ishtirok etishga imkon beradigan integral tarkibiy qismni yaratish, bo‘lajak harbiy kadrlarni tayyorlashning dolzarb muammolari negizida harbiy ta’lim muassasalarining bugungi kundagi holati, amalga oshirilishi lozim bo‘lgan islohotlari, zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati, raqamli texnologiyalardan pedagogik jarayonda samarali foydalanish usullari, shuningdek mazkur masala yuzasidan taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Ushbu to‘plamda professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va tinglovchilar hamda ta’lim muassasalari bilan qiziquvchi barcha axborot resurs markazlari foydalanishi mumkin.

To‘plamdagi kiritilgan maqolalarning mazmuni, tartibi va keltirilgan faktlarning to‘g‘riligi uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

JASLAR TÁRBIYASÍNDÁ SHAÑARAQ ÓZINE TÁN FENOMEN SÍPATÍNDÁ

Abdiev Berdax Turǵanbaevich

*Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti tayansh
doktorant. Elektron pochta:
berdaxabdiev@gmail.com*

Jáhán rawajlanıwı global integraciyanı real waqıyalıqlarǵa aylanıp atırǵan bir waqıtta, jaslardı ruwxıy-morallıq, ideologiyalıq tásir obyektine, insan ruwxıylıǵı hám sanası ushın alıp barılıp atırǵan gúrestiń eń áhmiyetli tendenciýalarına aylantırdı. Jaslar sanası hám tárbiyasın ózgeriwge, onı manipulyaciyalawǵa umtılıw, hár qıylı ózine tán principiardi síndiriwge urınıw, sociallıq poziciýalardı, ruwxıy-morallıq qádiriyatlardı síndiriwge qaratılǵan iskerlikler tendenciýaları ámelge asırılmaqta. Sonlıqtan, jaslardı jetik insan etip tárbiyalawda shañaraq hám máhálle institutlarınıń ornı hám roli, sonıń menen birge qaraqalpaq xalqı mádeniyatınıń ózine tán ózgesheliklerin izertlew probleması oǵada aktuallıqqa iye bolıp barmaqta. Tálim-tárbiya sistemasındaǵı reformalar baslangan Jańa Ózbekstanda jáhán tájiriýbesi hám turmısta ózin kóp márte aqlaǵan haqıyqattan kelip shıǵıp, eger bul maqsetlerimizdi tabıslı túrde ámelge asıra alsaq, tez arada turmısımızda unamlı mánistegi «jarılıw effekti»ne, yaǵnıy, jańa bilimlendiriw modeliniń kúshli nátiýjesine erisemiz, degen pikirdi bildirer edim. Ruwxıylıqtı qalıplestiriwge tikkeley tásir etetuǵın jáne bir áhmiyetli turmıslıq faktor – bul tálim-tárbiya sisteması menen tıǵız baylanıslı. Dúnyada insanǵa kerek barlıq nárese adam qolı menen jaratılıp, adam qolınan shıǵadı. İnsan dúnyaǵa kelgen waqıttan baslap oǵan tárbiya hawa menen suwday zárúr hám bunı ámeliy jaqtan qollanadı. Biz tuwılǵanda ázzi bolamız-bizge kúsh kerek, biz tuwılǵanda hámme násege mútáj bolamız-bizge járdem kerek, biz tuwılǵanda hesh nárseni oylamaymız-bizdi oylaw lazım. Demek, biz tuwılǵanda iye bolmaǵan hám tuwılǵannan soń olarsız jasaw múmkin bolmaǵan nárseniń barlıǵı bizge tárbiya arqalı beriledi [A.Avloniy Asarlar majmusi 87-b]. Haqıyqatında da, jas áwladqa zamanagóy tálim-tárbiya beriw menen birge, olardı milliy hám ulıwma insaniy qádiriyatlar ruwxında, joqarı

pázilet iyesi etip tárbiyalaw úlken juwapkershilik talap etedi. Usı máhállede bul boyınsha ámelge asırılıp atırǵan jumıslar maqtawǵa ılayıqlı. Ósip kiyatırǵan salamat áwladtqa el arasında húrmetke iye bolıp júriwi, baxıtlı, tınısh jasawı ushın kishkeneliginen baslap tálım hám tárbiyanı birdey alıp barıw kerek. Adamzat ómir súrer eken ózine: adamlar qalay jasawı kerek, olar neni islewi kerek? (neni islemewi kerek?) degen sorawlardı berip jasaydı. Al bul sorawlarǵa juwap berer waqıtta kópshilik aq hám qaranı, jaqsılıq hám jamanlıqtı ajırata almay qaladı. Bul nárselerdi ajıratıw ushın tálım hám tárbiyanı durıs alıw kerek. Usı tálım hám tárbiya durıs bolmasa onda insan jaqsılıq hám jamanlıq arasındaǵı talasta qalıp, geypara sebepler arqalı ya ol tárepke, ya bul tárepke ótip ketiwi múmkin. Sonıń ushında salamat áwladttı tárbiyalawda ósip kiyatırǵan keleshek áwladqa durıs tálım tárbiya beriw kerek. tuńǵısh belgileri kórine baslaydı. Tárbiya hámme waqıt quramalı, mashaqatlı hám qayırılı is [Abdimurtov.P 3-b]. Adamzat ushın ómir boyı zárúr bolatuǵın tábiyiy kónlikpe hám ózgeshelikler bular máselen, hár qanday balanıń ózine tán, ózine say uqııbı, átiraptaǵı adamlar menen qatnası, doslarınıń arasında ózin qanday seziniwi, jetekshilik qásiyetlerge iye bolıwı yaqı iye bolmawı, kerek bolsa, kóz-qarası bulardıń hámmesi eń dáslep onıń tuwma tábiyatı, sonıń menen birge shańaraqta alatuǵın tárbiyasına tıǵız baylanıslı ekenligin turmıs tájiriybesi kóp mısallarda tastıyıqlap beredi.

Áyne usı dáwirde bala hámme jaqsı-jaman nárseni túsiniw ańlay baslaydı, onıń pák hám taza sanası, misli baspa qaǵaz sıyaqlı shańaraqtaǵı, dógerek átiraptaǵı bárshe waqıya-hádiyselerdi, olardıń negizindegi tásirlerdi ózine sińdirip aladı. Onıń ata-anasına, ata hám kempir apalarına mehri hám húrmeti, ózin qorshap turǵan ortalıqqa salıstırǵanda múnásibeti kúnnen-künge jetilisip baradı. Biz óz perzentlerimizdiń baxıt-ıǵbalı, keleshegin kóriwdi qáler ekenbiz, tek shańaraqtaǵı ǵana emes, al qońsı-qoba, máhálledegi adamlardıń is-háreketi hám balanıń qalıplesip kiyatırǵan sap qálbi hám sanasına qanday tásir kórsetiwi haqqında mudamı oylawımız, bul máselede moynımızda qanday úlken juwapkershilik bar ekenligin umıtpawımız zárúr. Hámmebizge belgili, ata-babalarımız ázelden biybaha baylıq bolǵan ilim hám bilimdi, tálım hám tárbiyanı insan kámalatı hám

millettin rawajlanıwının eń tiykarǵı shárti hám girewi dep bilgen [F.K Kutlimuratov 14-b]. Shańaraqlıq tárbiya máselesinde qátege jol qoymaw ushın eń dáslep hár bir úydegi ruwxıy ortalıq klimatın jaratıwımız zárúr, bunda óz-ara húrmet, ádep-ikramlılıq, insaniy múnásibetler tiykarına qurıw oǵada orınlı boladı. Bul haqqında aytqanda men, klassikalıq jazıwshımız Abdulla Qadiriydiń «Ótken kúnler» shıǵarmasındaǵı qáhármanlardıń óz-ara qatnası hám sóylesiwleri, olardıń hátte, kishkene perzentlerinde «siz»dep sóylewi mısasında ata-babalaramızdıń shańaraq ruwxıylıǵına hám mádebiyatına qanshama úlken itibar bergenliginiń gúwası bolamız. Usınday ruwxta tárbiyalap atırǵan kóplep úgili shanaraqlar búrshemizde háwes oyatatuǵını tábiyiy. Shańaraq mashqalaları óziniń kóp qırılıǵı menen ayırıqsha ózgesheliklerge iye bolǵanlıqtan, jámiyettiń rawajlanıwın belgilewde bárkamal, ruwxıt tárepten salamat áwladtı tárbiyalaw procestinde olardıń unamli sheshimi úlken áhmiyetke iye boladı [Aldjanova.G.A Urıbaeva A.N 55-bet]. Usı kóz-qarastan qaraǵanda búgingi kúnde de jurtıımızda usınday shıraylı ádep-ikramlılıq ólshemleri menen jasap kiyatırǵan, ul-qızların usınday ruwxta tárbiyalap atırǵan kóplep úgili shańaraqlar búrshemizde háwes oyatatuǵını tábiyiy. Búgingi kúnde biziń ámelge asırıp atırǵan barlıq islerimiz perzentlerimizdiń baxtı-ıǵbalı, olardıń jarqın keleshegi ushın ámelge asırılmaqta. Biraq, baxıt-ıǵbal tek ǵana baylıq, mal-múlk penen belgilenbeydi. Ádepli, bilimli hám aqıllı, miynet súygish, iyman-insaplı perzent tek ǵana ata-ananıń emes, al pútkil jámiyettiń eń úlken baylıǵı bolıp tabıladı. Jaslarıdı hár tárepleme salamat hám jetik etip tárbiyalaw, ómirdiń dawamlılıǵı, áwladlardıń dawamlılıǵın támiyinleytuǵın ruwxıylıq qorǵanı bolǵan shańaraqtı bekkemlew búgingi kúnde hámmemizdiń tiykarǵı wazıypamız ǵana bolıp qalmastan, gumanistlik minnetimizge de aylanıwı kerek ekenligin hár birimiz ádiwli wazıypamız ekenligin ańlawımız kerek.

Ulıwmalastırıp aytqanda, shańaraq salamat bolsa – jámiyet bekkem boladı, jámiyet bekkem bolsa – mámleket qúdiretli bolatuǵınlıǵı hámmemizge belgili bolıwı tábiyiy jaǵday. Biziń ruwxıy turmısımızdı bayıtıw haqqında sóz bolǵanda, máhálleniń roli hám tásiiri haqqında toqtalıp ótiw álbette orınlı boladı. Ázelden

ózbek hám qaraqalpaq Xalıqlarında máhálleler haqıyqıy milliy qádiriyatlar mákani bolıp xızmet etip atırǵanlıǵı bárshemizge belgili. Óz-ara mehir-miriwbet, awızbirshilik hám tatıwlıq, járdemge mútáj adamlardıń jaǵdayınan xabar alıw, jetim-jesirlerdiń basınan sıypaw, toylarında, kómek hám merekelerdi kópshilik penen másláhátlesip ótkeriw, jaqsı kúnde de, jaman kúnde de birge bolıw usaǵan xalqımızǵa tán úrip-ádet hám dástúrler birinshi gezekte máhálle shárayatında qalıplesken hám rawajlangan. Xalqımızǵa tán ózin-ózi basqarıw sistemasınıń bul ájayip usılı áyyem zamannan adamlardıń tek ǵana tilinde emes, al kewlinde, pútkil ómirinde tereń orın iyelegeni biykarǵa emes. Máhálle haqqında sóz etkende, kópshilik usınday tereń mánili sózlerdi eslewi hám tilge alıwı tábiyyiy. Olar usılayınsha ózleriniń dárti hám táshwishlerin sheship beretuǵın tásirsheń jámiyetlik puqaralıq mákeme - ana-jurt tımsalı bolǵan máhállege óziniń múnásibetin bildiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Abdulla Avloniy. Asarlar majmuasi.87-bet
2. Абдимуратов.П.С Нәсият хәр кимге лазым, үгит хәммеге зәрүр. (әмелий-методикалық қолланба). Нөкис. 2014. 3-бет
3. F.K Kutlimuratov, Sh.S.Shamshetov, X.A Paluaniyazov Shańaraq huqıqı Tashkent. 2023 14-bet
4. Алджанова.Г.А., Урынбаева.А.Н. Шаңарақ психологиясы хәм ондағы перзентлер тәрбиясы машқалалары. ҚМУ ХАБАРШЫСЫ. Нөкис. 2013. №3-4. 55-бет.